

Оригинални чланак

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17534987>

ХИБРИДНИ ПРИСТУП ОПТИМИЗАЦИЈИ ЈЕЛОВНИКА У ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ ПРИМЕНОМ „ГРУБИХ БРОЈЕВА”

HYBRID APPROACH TO MENU OPTIMIZATION AT THE MILITARY ACADEMY THROUGH THE APPLICATION OF “ROUGH NUMBERS”

СЛАВИША АРСИЋ¹, ДРАГАН ПАМУЧАР², МИЉОЈКО ЈАНИШЕВИЋ³

¹ Универзитет одбране у Београду, Војна академија, Београд, arsic.slavisa@gmail.com, 0000-0001-7431-7308

² Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Београд, dpamucar@gmail.com, 0000-0001-8522-1942

³ Универзитет Унион – Никола Тесла, Факултет за пословне студије и право, Београд, miljojko.janosevic@fppsp.edu.rs, 0000-0001-9202-8649

Резиме: У раду је представљена практична методологија за унапређење процеса планирања исхране, која омогућава објективну процену прихватљивости јела и предвиђа израду адекватних заменских оброка. Овај алат, уз минимизовање субјективизма, подржава рад стручних служби у креирању јеловника који су усклађени са нутритивним потребама и реалним преференцама корисника. Методологија се може применити у различитим условима, како у контексту дугорочног одржавања оперативне способности припадника система одбране, тако и другим организационим системима који организују колективну исхрану (образовне институције, здравствене установе, корпоративне кантине и други) – уколико адаптирају критеријуме властитим потребама. Представљени резултати имају за циљ да илуструју како структурисан и научно утемељен приступ може допринети одрживом унапређењу система колективне исхране, као и да поставе основу за будуће интервенције и даље оптимизације.

Кључне речи: Оптимизација менија, колективна исхрана, Војна академија, Best-Worst метода, R'MAIRCA метода.

Abstract: The paper presents a practical methodology for improving the process of nutrition planning, which enables an objective assessment of the acceptability of dishes and foresees the creation of adequate substitute meals. This tool, while minimizing subjectivism, supports the work of expert services in creating menus that are aligned with the nutritional needs and real preferences of users. The methodology can be applied in different conditions, both in the context of long-term maintenance of the operational capability of members of the defense system, and in other organizational systems that organize collective nutrition (educational institutions, healthcare institutions, corporate canteens, and others) – if they adapt the criteria to their own needs. The presented results aim to illustrate how a structured and scientifically grounded approach can contribute to the sustainable improvement of the collective nutrition system, as well as to set the foundation for future interventions and further optimizations.

Keywords: Menu optimization, collective nutrition, Military Academy, Best-Worst method, R'MAIRCA method.

1. УВОД

Храна управља биохемијским процесима на ћелијском нивоу, подстиче вољу и позитиван ток мисли, смирује напетост и подиже расположење. Свако одступање од нутритивне и енергетске равнотеже у исхрани доводи до преобилне или недовољне исхране која се услед разних метаболичких поремећаја и дегенеративних обољења негативно одражава на здравље и психофизичку кондицију организма, радну способност и животни век појединца. Бројне епидемиолошке студије показале су да је храна у 70 - 90% случајева кључни чинилац који проузрокује или поспешује цивилизацијске болести (Nedeljko Jokić, 2004).

Правилним планирањем и реализацијом колективне исхране (производни погони, здравствене установе, образовне институције, војска, полиција и др.) омогућава се изградња потребних способности појединца и колектива за остварење прокламованих краткорочних, средњорочних и дугорочних циљева организације који исходе из интереса шире друштвене заједнице и утичу на стабилност и развој државе у целини.

Појачана напрезања припадника ВС и МО због усвајања нових мисија и задатака, промене навика у исхрани (нарочито млађих категорија лица), услова на тржишту прехранбених производа (доступност, нутритивне и сензорне карактеристике услед сезонских утицаја, начина производње и географског порекла) и развој ефикаснијих технолошких процеса за припрему и дистрибуцију хране, намећу потребу за усклађивањем јеловника са потребама корисника како би се побољшало задовољство исхраном и елиминисали трошкови настали бацањем хране.

Приказана методологија представља алат којим се може на објективан и ефикасан начин, минимизирајући субјективизам искуствене процене стручних органа Интендантске службе (ИнСл) који су задужени за израду функционалног јеловника у свим околностима, вршити планирање исхране и припрема адекватних заменских јела (модификовањем постојећих на основу Норми замене Плана исхране или креирањем нових са адекватним перформансама која обезбеђују програмиран унос нутријената) која ће бити искоришћена и испунити циљеве исхране.

Хибридни BWM-R'MAIRCA модел структуриран је у две основне фазе:

(1) примена „Best-Worst” методологије (BWM) (Rezaei, 2015, 2016) за прорачун тежинских коефицијената критеријума и

(2) евалуација алтернатива (менија) уз коришћење оригиналне модификације MAIRCA методе (Pamućar et al., 2014) засноване на концепту „грубих бројева”, R'MAIRCA (Rough Multi-Attribute Ideal-Real Comparative Analysis).

У првој фази модела, на основу претходно прикупљених процена, применом BWM извршена је објективна и систематска интеграција експертских увида, чиме је омогућено прецизно одређивање значаја појединачних критеријума у процесу одлучивања. Друга фаза обухвата рангирање алтернатива на основу дефинисаних критеријума.

R'MAIRCA метода је изабрана због својих бројних предности:

(1) структура математичког модела остаје постојана независно од броја укључених алтернатива и критеријума;

(2) погодна је за анализу великог броја алтернатива и критеријума;

(3) пружа јасно дефинисан ранг алтернатива изражен бројчаним вредностима, што олакшава интерпретацију резултата;

(4) примењива је на квалитативне и квантитативне критеријуме и

(5) осигурава објективност рангирања узимајући у обзир унапред дефинисани праг доминације (Pamućar et al., 2014).

Илустрација уопштених корака хибридног BWM-R'MAIRCA модела, графички је представљена на Слици 1. Алгоритам примене BWM и R'MAIRCA истиче методолошки оквир модела и биће детаљно изложен у наредном делу, уз посебан акценат на механизме интеграције тежинских коефицијената и технике рангирања алтернатива.

Слика 1: Хибридни BWM-R'MAIRCA модел

Након што се сваком јелу додели одговарајући ранг, постојећа јела се замењују њиховим најближим вишеранжираним заменским суседима. Овај приступ омогућава да пожељније заменске алтернативе, са сензорним перформансама у складу са очекивањима корисника, унапреде корисност припремљених obroka, задовољство корисника и укупне перформансе јеловника, уз истовремено очување вредности

програмираног уноса нутријената, циклуса примене јела и економичности организације исхране у Војној академији.

2. ПРИМЕНА ХИБРИДНОГ BWM-R'МАIRСА МОДЕЛА

Детаљном анализом актуелне стручне и научне литературе идентификован је скуп најфреквентнијих критеријума који су кохерентни са принципима из којих исходи План исхране у Војсци Србије, а тиме и релевантни за разматрање у војним системима колективне исхране у којима је хумани (некомерцијални) мотив организовања исхране доминантан, Табела 1.

У наредним корацима је спроведена методологија BWM за прорачун тежинских коефицијената која је представљена на Слици 2.

Слика 2. Псеудо код „BWM” за прорачун тежинских коефицијената критеријума

Применом израза 4 за прорачун оптималних тежинских коефицијената добијене су следеће вредности:

$$w_1 = 0.19627;$$

$$w_2 = 0.02453;$$

$$w_3 = 0.03687;$$

$$w_4 = 0.06155;$$

$$w_5 = 0.04988;$$

$$w_6 = 0.11567;$$

$$w_7 = 0.08035;$$

$$w_8 = 0.17174;$$

$$w_9 = 0.26313;$$

$$\text{Израчунат је степен конзистентности: } CR = \frac{\xi^*}{CI} = \frac{1,725083}{5,23} = 0.3298$$

Пошто услов минималне конзистентности није задовољен ($CR > 0.25$), оптимални тежински коефицијенти критеријума израчунати су у облику интервалних вредности применом израза 5, Слика 2. Вредности интервала тежинских коефицијената, нижа граница (LB – „low boundary”) и виша граница (HB – „high boundary”) приказани су у Табели 1.

Табела 1: Вредности интервала тежинских коефицијената

w_j	LB	HB	Ознака критеријума	Назив критеријума	Ранг
w_9	0,243181	0,302307	К-9	Индекс нутритивног квалитета	1
w_2	0,154353	0,249825	К-2	Технички захтеви припреме	2
w_8	0,128764	0,217853	К-8	Осећај након обеда	3
w_6	0,097906	0,131261	К-6	Сварљивост	4
w_7	0,074256	0,09231	К-7	Сензорна својства	5
w_4	0,051857	0,070253	К-4	Технич. техно. захтеви чувања намирница	6
w_5	0,029413	0,056111	К-5	Цена прехранбених производа	7
w_3	0,025354	0,047368	К-3	Време припреме	8
w_1	0,022674	0,028187	К-1	Технолошки захтеви припреме	9

Вредности тежинских коефицијената критеријума који утичу на перформансе јела у оквиру организоване исхране показују да два фактора имају доминантну улогу: Индекс нутритивног квалитета (који представља објективан показатељ садржаја нутријената од значаја за опоравак, раст и развој организма) и техничка опремљеност кухињских капацитета (као предуслов за адекватну технолошку реализацију obroka). Ови критеријуми се издвајају као примарни за успешно планирање и извођење исхране у војним условима. У групу секундарних критеријума убрајају се они који се односе на корисничко искуство – сензорна својства јела, осећај након конзумирања и сварљивост, што представља субјективни одраз перцепције припремљеног obroka. Ниже на ранг листи налазе се критеријуми који се односе на услове складиштења и цену намирница, док су најниже ранжирани критеријуми везани за сложеност и трајање технолошког процеса припреме. Посебно је значајна чињеница да је критеријум цене, у складу са хуманим и нефинансијским циљевима војне исхране, очекивано имао маргиналан утицај, што додатно потврђује примат квалитета исхране у односу на трошковну ефикасност.

Интеграција идентификованих критеријума за евалуацију перформанси јела побољшава процес доношења одлука, осигуравајући да јеловници испуњавају и преференције потрошача и прописане војне стандарде ради реализације мисије организације исхране у Војној академији на ефикасан и ефективан начин.

Након прорачуна тежинских коефицијената критеријума примењена је R'MAIRCA метода за вредновање и рангирање постојећих и заменских јела (алтернатива¹) у јеловнику, Слика 3.

Добијене интервалне вредности тежинских коефицијената разматране су као интервални, односно „груби” бројеви (Rough Numbers).

Слика 3. Псеудо код „R'MAIRCA” за вредновање алтернатива

Приказ алтернатива (A1 – A10) за вредновање у R'MAIRCA моделу дат је у Табели 2. Алтернативе A1 – A7 су постојећа јела које се припремају у складу са Планом исхране, а јела A8 – A10 су заменска јела компонована супституцијом појединих компоненти obroka на основу Норми замене, ради корекције јеловника и увођења боље ранжираних јела, чијом се имплементацијом у јеловник очекује побољшање Плана исхране.

¹ Избор 10 алтернатива из иницијалног скупа од 31 јела (20 најнепожељнијих постојећих и 11 заменских) извршен је DEA методом на основу података о улазима и излазима који су добијени упитником у анкети рестораношког особља (15 лица) и корисника (132 лица) (Arsić et al., 2024).

Након спроведених корака R'MAIRCA методе добијене су коначне вредности критеријумских функција (израз 2.5) у форми реалних бројева на основу којих је извршено је рангирање алтернатива $R_{initial,j}$ у конкретном моделу, Табела 2.

У наредном кораку је одређен индекс доминације прворангиране алтернативе који дефинише њену предност у односу на остале алтернативе, Табела 2. Индекс доминације одређује се применом израза

$$A_{D,1-j} = \frac{Q_j - Q_1}{Q_n}, \quad j = 2, 3, \dots, m \quad (1)$$

где Q_1 представља критеријумску функцију алтернативе која је последња по рангу, Q_j представља критеријумску функцију алтернативе са којом се прворангирана алтернатива пореди, m представља укупан број алтернатива.

Након одређивања индекса доминације одређен је праг доминације I_D , применом израза (2)

$$I_D = \frac{m-1}{m^2} = \frac{10-1}{10^2} = 0,09 \quad (2)$$

Уколико је испуњен услов да је индекс доминације $A_{D,1-j}$ већи или једнак прагу доминације I_D ($A_{D,1-j} \geq I_D$), тада се задржава добијени ранг. Уколико је индекс доминације $A_{D,1-j}$ мањи од прага доминације I_D ($A_{D,1-j} < I_D$), прворангирана алтернатива нема довољну предност над посматраном алтернативом (израз 3) Слика 3. Применом претходног израза потврђен је ранг алтернатива $R_{final,j}$, Табела 2.

Табела 2. Коначни рангови алтернатива

Алт.	Назив јела	R_i	$A_{D,1-j}$	R_f
A1	Војнички пасуљ са конзервом од свињског паприкаша	6	0,267	6
A2	Чорбаст пасуљ са сувом сланином	8	0,3211	8
A3	Ловачки кромпир са месом	5	0,2597	5
A4	Пуњене паприке и пире кромпир	3	0,1596	3
A5	Свињско печење, подварак и пире кромпир	10	0,3586	10
A6	Кромпир паприкаш са јунећим месом	4	0,2416	4
A7	Јунетина у поврћу	9	0,3369	9
A8	Пекарски кромпир са кобасицом	7	0,3103	7
A9	Јунећи умокац са пире кромпиром	2	0,1558	2
A10	Рестована јунећа џигерица и пире кромпир	1	0	1

Након спроведеног поступка рангирања алтернатива извршена је замена постојећих неконзумираних јела њиховим најближим вишеранжираним заменским суседима (бољих укупних перформанси) према следећем: замена постојећег другоранжираниог јела „Пуњене паприке и пире кромпир” са заменским прворанжираним јелом „Рестована јунећа џигерица и пире кромпир”, затим замене јела четвртог ранга „Ловачки кромпир са месом” са трећеранжираним заменским јелом „Јунећи умокац са пире кромпиром” и постојећег јела седмог ранга „Јунетина у поврћу” са заменским јелом шестог ранга „Пекарски кромпир са кобасицом”.

Заменом јела на овај начин очувани су :

- вредност просечног програмираног уноса нутријената,
- циклус примене јела на месечном и годишњем нивоу,
- економичност набавке и чувања намирница и
- технолошки процес припреме јела,

уз побољшање сензорних перформанси јела на основу очекивања корисника, чиме се обезбеђује већа искористљивост припремљених оброка, смањују губици који настају бацањем хране и унапређује се реализација јеловника у Војној академији целисходнијим коришћење постојећих ресурса.

3. ЗАКЉУЧАК

Имајући у виду чињенице да је План исхране структуриран и оптимизован реализацијом више научних пројеката Факултета организационих наука и Војне поште 1089-3 Београд, у периоду од 1983-1992. године, у другачијим околностима и деловањем тада актуелних утицајних фактора те да су, због

усвајања нових мисија и задатака, напрезања припадника ВС и МО појачана а навике у исхрани због нових трендова у науци и технологији припреме хране промењене (нарочито код млађих категорија лица), намеће се потреба за унапређењем реализације Плана исхране кроз усклађивање јеловника Војне академије са потребама корисника, ради побољшања задовољства исхраном и елиминисања трошкова који настају због бацања хране.

Истраживање је спроведено на Војној академији Универзитета одбране у ресторану за исхрану корисника са доминантном категоријом лица узраста од 18 до 27 година (кадети Војне академије и Медицинског факултета Војномедицинске академије), која је приближна узрасту војника на служењу војног рока, од 18 до 30 година, чији ће се број у Војсци Србије повећати у наредном периоду због увођења обавезе служења војног рока.

На основу евиденције обедовања и DEA анализе ефикасности, идентификован је подскуп од седам постојећих и три нова јела која су послужила као кандидати за даљу оптимизацију. Хибридни BWM–R'MAIRCA модел је затим омогућио прецизно рангирање алтернатива мерењем јаза између идеалних и емпиријских пондера, чиме је утврђено да је најцелисходнија замена кромпир-паприкаша са јунећим месом (A3) јело јунећи умокац са пире-кромпиром (A9). Та одлука је емпиријски проверена: увођење A9 донело је уштеду од 10,08 %, повећало нутритивни индекс за 1,65 поена и подигло просечну сензорну оцену на 9,6 уз стопостотну конзумацију припремљених порција. Овим је на убедљив начин доказана претпоставка да се пројектовањем вишекритеријумског модела, у постојећим условима, може повећати задовољство корисника исхраном.

Хибридни модел BWM–R'MAIRCA омогућава да се на објективан и ефикасан начин, минимизирајући субјективизам искуствене процене стручних органа Интендантске службе (ИнСл) који су задужени за израду функционалног јеловника у свим околностима, изврши замена идентификованих мање пожељних јела са оптималним заменским алтернативама (креирана на основу очекивања корисника и Норми замене Плана исхране) која ће бити искоришћена и испунити циљеве исхране.

Методологија је применљива у пракси за све објекте исхране у Војсци Србије и ван система одбране, као и у организацијама колективне исхране (образовне и здравствене институције, полоција, корпоративне кантине и други) које теже да максимирају бенефите исхране корисника на економичан начин.

ЛИТЕРАТУРА

- Arsić, S. N., Pamučar, D. S., Milenković, M. A., Sokolović, V. S., & Janošević, M. M. (2024). *A model for evaluating menu performance in collective nutrition organizations based on the DEA method*. 72, 4. <https://doi.org/10.5937/vojtehg72-52600>
- Nedeljko Jokić. (2004). *Kulinarstvo i zdrava ishrana* (S. Đurđević & S. Đerić-Magazinović (eds.); Vojna knjig, Vol. 1). Vojnoizdavački zavod.
- Pamučar, D., Ljubisav, V., & Lukovac, V. (2014). *Selection of railway level crossings for investing in security equipment using hybrid DEMATEL-MARICA model: Application of a new method of multi-criteria decision-making*. 89–92. <https://doi.org/DOI:10.13140/2.1.2707.6807>
- Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. *Omega*, 53, 49–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.11.009>
- Rezaei, J. (2016). Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. *Omega (United Kingdom)*, 64, 126–130. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2015.12.001>